

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКРИНИНГОВОГО МЕТОДА МАММОГРАФИИ СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рузиева Шахло Дурдикуловна

Бухарский филиал Республиканского специализированного онкологического и радиологического научно-практического медицинского центра

Ruzyevashahlo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7899788>

Рак молочной железы (РМЖ) в структуре онкологической заболеваемости женщин занимает 1 место. Заболеваемость РМЖ с каждым годом неуклонно растет на 1–2%, ежегодно в мире регистрируют более 1 млн. новых случаев.

Рак молочной железы в 2012 г выявлен у 59037 женщин в РФ, что составляет 20,7% в структуре заболеваемости злокачественной патологии. За последние десять лет в РФ отмечается рост заболеваемости РМЖ на 29,1%. Ежегодно около 25 тысяч пациенток РМЖ погибают от этого заболевания. Одной трети этих потерь можно было бы избежать при скрининге – превентивном маммографическом обследовании здоровых женщин, позволяющем выявить ранние, излечимые формы опухолей. Угрожающие тенденции последних 10 лет – «омоложение» рака молочной железы. Так, частота возникновения РМЖ у женщин от 19 до 39 лет выросла на 34%. Это заставляет искать пути ускорения внедрения новейших технологий не только для выявления ранних признаков болезни, но и для разработки мер их предупреждения.

РМЖ, диагностированный на ранних стадиях, характеризуется благоприятным прогнозом и высокими показателями безрецидивной и общей выживаемости: при I стадии пятилетний срок переживают 95–100% больных. Ранняя диагностика и адекватное лечение РМЖ с учетом биологических особенностей опухоли обеспечивают полноценную социальную реабилитацию больных.

Скрининг в настоящее время является основным методом доклинической диагностики рака и вторичной профилактики РМЖ.

Цель скрининга РМЖ – сократить смертность за счет обнаружения опухоли до клинического проявления.

В последние годы в России профилактика РМЖ становится приоритетным направлением, с 2006 г. внедряется государственная программа по скринингу РМЖ. Всемирная организация здравоохранения еще в 1968 году разработала руководство по принципам скрининга, не утратившим актуальность. Основные положения:

- заболевание должно представлять важную медицинскую проблему, быть широко распространенным и иметь большое социальное значение;
- должны быть способы лечения заболевания;
- возможности диагностики и лечения заболевания должны быть доступны;
- заболевание должно иметь скрытый период;
- должен существовать диагностический тест, позволяющий надежно выявлять заболевание в доклинической стадии;
- метод исследования должен быть приемлем для использования в популяции;
- скрининг должен приводить к снижению смертности от данного заболевания в популяции;

- экономические расходы на раннюю диагностику должны быть ниже расходов на лечение больных с клиническими проявлениями заболевания;
- скрининг должен осуществляться непрерывно.

С точки зрения Международного агентства по изучению рака (МАИР, Лион) рак молочной железы – «идеальная» опухоль для проведения популяционного скрининга. Из 10 млн. новых случаев злокачественных опухолей различных локализаций, выявляемых в мире, 10% приходится на молочную железу.

Метод самообследования молочных желез привлекателен своей доступностью. Чувствительность методики около 26%, что ниже эффективности клинического осмотра и маммографии. Эффективность данных программ зависит от качества выполнения методики женщинами. Самообследование более результативно в комплексе с маммографическим обследованием. Его исследования и практика в медицине. использование целесообразно в регионах, где отсутствуют маммографический скрининг и регулярные физикальные осмотры.

Внедрение самообследования (BSE – Breast Self Examination) молочных желез базируется на мотивации женщин на регулярные самообследования и обучении. К сожалению, регулярные ежемесячные самообследования проводят только 8% женщин, а 36% – нерегулярные.

References:

1. Zaharova N.A., Semiglazov V.F., Duffy S.W. Skрининг рака молочной железы: проблемы и решения [Книга]. - М : GJeOTAR-Media, 2011. - стр. 176.
2. Zlokachestvennye novoobrazovaniya v Rossii v 2012 godu (zabolevaemost' i smertnost') [Книга] / red. Kaprin A.D. Starinskij V.V, Petrova G.V. - М : FGBU "MNIIOI im. P.A. Gercena" Minzdrava Rossii, 2014. - стр. 250.
3. Krylov V.V., Cyb A.F. Radionuklidnaya terapiya v Rossii: uspehi, problemy i perspektivy [Zhurnal] // Radiacionnaya onkologiya i jadernaya medicina. - 2011 g. - T. 1. - стр. 68-77.
4. Levshin V.F. Skрининг рака молочной железы [Zhurnal] // Vestnik RONC im. N.N. Blohina. - 1999 g. - T. 4. - стр. 60-67.
5. Levshin V.F., Mihajlov Je.A. Samoobsledovanie kak metod skрининга рака молочной железы [Zhurnal] // Voprosy onkologii. - 2000 g. - стр. 627-629.
6. Mihajlov Je.A. Provedenie programmy RF/VOZ po obucheniju zhenshhin samoobsledovaniyu molochnyh zhelez v Moskve [Razdel knigi] // Aktual'nye problemy profilaktiki neinfekcionnyh zabolevanij. - 1995.
7. Pak D.D., Rasskazova E.A., Ermoshhenkova M.V. Rak молочной железы [Книга]. - М : Triada-H, 2010. - стр. 160.
8. Petrova G.V., Kaprin A.D., Starinskij V.V., Grecova O.P. Zabolevaemost' zlokachestvennymi novoobrazovaniyami naseleniya Rossii [Zhurnal] // Onkologiya. - 2014g. - T. 5. - стр. 5-10.
9. Prizova N.S. Metodologicheskie aspekty, rezul'taty i perspektivy skрининга рака молочной железы v krupnom administrativnom regione // Dis. ... kand. med.nauk. - М : , 2014 g. - стр. 114.
10. Putyrskij Ju.L. Metody skрининга рака молочной железы [Zhurnal] // Medicinskie novosti. - 2007 g. - T. 11. - стр. 20-24.

11. Semiglazov V.F. Skrining na rak molochnoj zhelezy: dejstvennaja mera spasenija zhizni [Zhurnal] // Medicinskij vestnik. - 2008 g. - T. 462. - str. 7-8.
12. Semiglazov V.F., Semiglazov V.V. Skrining raka molochnoj zhelezy [Zhurnal] // Prakticheskaja onkologija. - 2010 g. - T. 11. - str. 60- 65.

INNOVATIVE
ACADEMY